

AUTOR: Francisco José Tejada Hernández

ORCID: 0009-0008-7228-1610

SCOPUS: 56452105500

ID Dialnet: 1432117

DEPARTAMENTO: Ciencias Jurídicas Básicas (Área de Historia del Derecho y de las Instituciones).

UNIVERSIDAD: Universidad de Sevilla.

TÍTULO: Bases histórico-conceptuales del derecho público minero (I)

CATEGORÍA: Artículo

REVISTA: Revista General de Derecho Romano

NÚMERO: 29

EDITORIAL: Iustel.

LUGAR Y FECHA DE PUBLICACIÓN: 2017.

ISSN: 1697-3046

PÁGINAS:1-37.

ENLACE A ARTÍCULO:

https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=419574

REFERENCIA EN DIALNET: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6309955>

DOI: 10.5281/zenodo.14756929